

IMPLANTAÇÃO E MATERIALIDADE: RESIDÊNCIA HERCÍLIO LUZ FILHO

DOS SANTOS, ALEXANDRE

Universidade Federal de Santa Catarina

alexandre.s.a@ufsc.br

RESUMO.

O artigo é um aprofundamento do redesenho da Residência Hercílio Luz Filho, projetada por Pedro Paulo de Melo Saraiva em 1954, na Ponta da Joaquina, Florianópolis. Através do método do redesenho, o estudo apresenta as soluções arquitetônicas e técnicas — viáveis ou não — para implantar a casa sobre uma rocha saliente em um promontório granítico. O trabalho destaca a importância de documentar projetos não realizados, pois eles ajudam a compreender as origens de difusão da modernidade e colaboram na construção da historiografia moderna. As imagens fotorealistas criadas buscam mostrar com rigor e precisão a materialidade da casa, a sua modulação estrutural e o diálogo com a paisagem. A base da análise incluiu estudo de documentos originais do Acervo PPMS, publicações da revista Acrópole, entrevistas com o próprio arquiteto e referências a outros arquitetos como Rino Levi e Oswaldo Bratke. O estudo aprofunda a implantação da residência no terreno com base na topografia atual, que resultou em um modelo físico, que também colaborou na construção das imagens fotorealistas. As soluções adotadas evidenciam como Pedro Paulo de Melo Saraiva assimilou influências da arquitetura paulistana e da Costa Oeste dos EUA, representadas especialmente pela obra residencial de Oswaldo Bratke na década de 50. O processo de redesenho e análise também refletem como a documentação arquitetura moderna pode e deve ser usada como material de projeto no ensino da arquitetura.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA, TECTONICIDADE, MATERIALIDADE

1. INTRODUÇÃO

A “Residência de Praia” para o Dr. Hercilio Luz Filho, é um projeto não construído, na Ponta da Joaquina em Florianópolis em 1954 de autoria de Pedro Paulo de Melo Saraiva. Esse texto expõe um estudo realizado para a pesquisa “O Propósito Formal das Estruturas”¹ realizado no Departamento de Arquitetura e Urbanismo/ARQ/CTC da Universidade Federal de Santa Catarina. O contato com esse projeto surgiu da consulta ao depósito de livros e revistas do Colégio dos Arquitetos da Catalunha – COAC², a matéria intitulada “Residência de Praia”³ da Revista Acrópole foi o ponto de contato inicial com a obra do arquiteto e dos estudos que resultaram na Tese de Doutorado apresentada em 2015, que definiu como a ordem estrutural estabeleceu os critérios formais em uma seleção de obras de Pedro Paulo de Melo Saraiva. Em 2012, buscando caracterizar a formação do arquiteto e a produção de arquitetura em São Paulo neste período, faz-se uma consulta em alguns projetos do arquiteto Rino Levi no Acervo de Projetos da FAU-USP⁴, e realizam-se entrevistas aos arquitetos Paulo Bruna, Carlos Sant’anna e Eunice Abascal, para entender as conquistas técnicas e a cultura construtiva no entorno desse projeto. O livro titulado ‘Oswaldo Arthur Bratke’ Segawa (1997), apresenta boa parte do acervo desse arquiteto e também fez parte das consultas fundamentais para entender esse panorama. Em 2014 foi feita a consulta ao acervo PPMS, na cidade de São Paulo no escritório da avenida Bela Cintra, onde constavam um conjunto de casas desse período e a planta baixa original da residência HPL, em papel vegetal com desenho em nanquim. Nesse momento foi realizada uma entrevista com o arquiteto Pedro Saraiva, onde foi apresentado o redesenho da residência com todas as plantas, cortes, fachadas e alguns detalhes baseados em outros projetos consultados para comprovação do autor. Um modelo em *SketchUp* permitiu a visualização do volume, de novos enquadramentos do projeto e algumas indicações básicas de materiais que foram apresentados em um artigo científico, que relacionava o projeto à outras residências do arquiteto do período.

Para esse estudo acrescenta-se uma implantação que tem como base o levantamento topográfico e as fotos aéreas atuais da cidade, situando a casa em relação à “pedra chata”⁵ que aflora do solo, que constava na planta original. Como forma de aproximação à relação da obra com a paisagem e o entorno, realiza-se uma maquete física da residência, e por fim, a construção das imagens fotorealistas que relacionam a materialidade do projeto, e a sua intrínseca relação de independência entre estrutura e fechamento, e as relações entre a modulação da estrutura e o enquadramento da paisagem.

2. METODOLOGIA

O processo do redesenho como ferramenta de análise e documentação neste trabalho busca reconhecer os aspectos físicos concretos, tomar consciência das dimensões, dos seus componentes, da hierarquia de traçados, da modulação ordenadora e da relação entre os componentes construtivos. Sobre essa questão podemos perceber que:

"A seleção e edição das imagens restituem a percepção do edifício de forma que o desenho, as imagens gráficas produzidas desenvolvem a "intelecção visual" ou seja, tornam-se testemunhos visuais do ato da concepção." (Rovira e Gastón, 2007 p.14 – tradução do autor)

O uso das imagens realistas para o estudo se fundamenta no fato que:

Na construção de imagens realistas, realiza-se todos os aspectos da experiência da obra; os pontos de vista, os enquadramentos, a escolha dos materiais e texturas, as luzes e as cores que são valores específicos da arquitetura que a imagem tridimensional permite controlar desde o projeto. (Piñón, 2006. p.216n – tradução do autor)

Sobre a relevância de documentar e estudar a arquitetura moderna, podemos ver que:

Um dos fatores importantes para o estudo da modernidade reside no fato de que "Não há edifício contemporâneo, por banal que seja, que não contenha soluções de projeto lançadas originalmente por algum dos "pioneiros" da arquitetura moderna. (Stroeter 1986 p.83)

Como resultado desse fato, temos a total independência do envoltório em relação à estrutura, descrito por alguns autores como a independência funcional do espaço, resultando em um dos valores essenciais da arquitetura moderna. Esse critério é notável na obra estudada, pois apresenta soluções extrapoláveis a outros casos, o que lhe outorga a importância de ser estudado.

3. A MODERNIZAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS

Os esforços de modernização da cidade de Florianópolis na década de 1950 visavam reinventar a cidade como turística, desenvolvimentista e progressista, através do apoio de intelectuais, artistas e políticos em prol do progresso que tornaria a cidade uma verdadeira capital, fazendo parte do ciclo desenvolvimentista nacional ligado ao governo de Juscelino Kubistchek (1902-1976). Essa mobilização gerou entre outras coisas a Criação do Museu de Arte Moderna de Santa Catarina e a inserção do setor da construção civil no processo de modernização da cidade já no início do século. (CASTRO 2002)

Nesse contexto, podemos destacar a presença do arquiteto Pedro Paulo Melo Saraiva, catarinense, formado pela FAU-Mackenzie em São Paulo, que esteve presente nesse processo através de inúmeros projetos apresentados em concursos e obras realizadas e, posteriormente, colaborando como coordenador do ESPLAN- Escritório Catarinense de Planejamento Integrado, na realização do projeto físico para o Plano Diretor da cidade de Florianópolis.

Fig. 1

4. A MODULAÇÃO DA ESTRUTURA

Oswaldo Arthur Brakte foi responsável por traduzir a expressão da modulação estrutural em estrutura metálica das *Case Study Houses*, para a técnica do concreto armado. O potencial expressivo, o rigor técnico, a modulação e a lógica construtiva foram uma característica marcante da sua obra a partir da construção da sua Casa no Morumbi em 1951 (Segawa 1997). A obra do arquiteto também representa a busca por muitos arquitetos paulistas em consolidar uma modernidade além da influência de Le Corbusier.

Fig.2

A presença de Bratke é notável durante a formação de Pedro Paulo de Melo Saraiva no início dos anos 50, especialmente após a construção da “Residência e estúdio no Morumbi” em 1951 e a “Casa Oscar Americano” de 1952.

4.1 A Implantação

Para poder desenhar e entender como Saraiva efetivamente projetou a implantação da residência na ponta da Joaquina, toma-se como referência a pedra chata de dimensões aproximadas de 12x13 metros que utiliza para apoiar a casa. A pedra aparece desenhada em escala na planta baixa do acervo e é citada também na reportagem da revista Acrópole.

Ao revisar a foto aérea do local foi possível perceber a posição da pedra, próxima ao local que hoje corresponde à um muro limite de uma edificação existente no local⁶. Como a pedra estava desenhada na planta original do acervo, junto com outros conjuntos de pedras que norteavam a implantação da casa, utiliza-se como ponto base para inserir o redesenho CAD da residência no Levantamento Topográfico atual da cidade de Florianópolis, o que permitiu posicionar por aproximação a pedra e, portanto, posicionar a casa no levantamento topográfico, definindo assim sua posição na ponta da Joaquina, relacionando foto aérea, levantamento topográfico e redesenho CAD.

Fig. 3

Considerando o ano de realização do projeto pode-se imaginar que Pedro Paulo de Melo Saraiva e Hercílio Luz Filho devam ter ido ao local e avistado as pedras como local de posição da futura residência⁷.

Mas havia uma questão ainda sem resolução, como seria possível implantar a residência no sentido longitudinal à norte, se o promontório granítico se eleva nesse sentido e nas perspectivas a casa se apresentava elevada do solo nessa direção na área privativa?

Fig. 4

A solução encontrada foi que as curvas 13, 12 e 11 contornassem a casa ao redor da pedra chata, mantendo esse ponto mais alto, de forma a destacar o volume da casa no relevo. Como resultado forma-se uma depressão entre as curvas 12 e 13 onde a topografia volta a subir, formando o desnível que eleva a casa do solo na área privativa.

Fig. 5

A maquete revelou o volume da residência em relação ao promontório granítico, à Praia da Joaquina e a rua de acesso. Na Fig. 8 as curvas das cotas 13,12 e 11 terminam no muro de pedra que regula o nível da garagem e ao fundo enquanto a cota 10 contorna a casa deixando o restante do volume elevado do solo.

A maquete também esclareceu como o projeto tratou a privacidade, reservando as aberturas dos quartos e da área social para o costão e o mar aberto e a montanha, enquanto a garagem, a cozinha e o lava-pés ficaram orientados com vistas à Joaquina.

Fig. 6

Fig. 7

Ao caracterizar a efervescência da arquitetura da costa oeste dos EUA nos anos 30/40, Segawa (1997) relata a descrição do artigo da revista Time:

(...)descreve essa arquitetura como luminosa, arejada, não cara, com divisórias de correr e paredes de vidro que integravam o interior e o exterior num ambiente total para a vivência cotidiana (...) a casa era magnificamente implantada no sítio e empregava uma variedade de novos materiais. (Segawa, 1997).

As qualidades espaciais descritas pela revista Time estavam presentes também nesse projeto. As esquadrias de vidro do teto ao piso, a mediação dos espaços internos pelo recuo em relação às lajes, o pergolado da varanda principal e as varandas que contornam os espaços na planta que controlavam a incidência solar, bem como as divisórias leves entre os quartos e o vestiário (Fig.8).

Fig. 8

Sobre a formação dos arquitetos do Mackenzie, Carlos Sant'Anna nos relata a influência da arquitetura americana:

“o próprio conceito da ocupação dos subúrbios, o automóvel como uma máquina extraordinária, a indústria da guerra voltando-se para a produção do maquinário da vida civil, os eletrodomésticos, os automóveis, propiciam fora dos centros urbanos, na borda das periferias das cidades, uma vida mais autônoma garantida pelos eletrodomésticos baratos, os EUA se fortaleceram enormemente no período da guerra, (...) uma maneira de olhar a arquitetura, a maneira de usar os materiais, de conceber a estrutura, vãos pequenos, econômicos, paredes às vezes portantes, alguns pilares independentes. (Sant'anna. Entrevista)

4.2 A Cobertura Ventilada / Sistema de Apoio

Poucos exemplos de casas em pilotis surgem na obra desses arquitetos ligados ao Mackenzie nesse período. (Sant'anna 2012). Nesse caso, a laje maciça com impermeabilização e a cobertura ventilada permitiram que as duas lajes, de piso e cobertura representassem a construção como um volume prismático, apoiado sob os muros de pedra, revelando o volume da casa na pendente do terreno, criada na implantação situando a casa no nível mais alto.

Fig. 9

4.3. O Layout

A estrutura independente do envoltório, resulta na independência funcional do espaço⁸, ou seja, as paredes podem ter posições livres, ou serem de materiais leves. As divisórias entre os quartos e o vestiário são de Madeira Compensada fixadas por barrotes de madeira, o que permitiria mudanças futuras no layout para adaptação da casa à novos usos.

A casa da rua Avanhandava fora construída com esses recursos; numa residência no Jardim Paulista projetada em 1948, já se afigurava a possibilidade de dividir dormitórios com armários – solução adotada também em sua casa no Morumbi (Segawa, 1997 p.32).

Seria muito provável que Saraiva tenha adotado essa solução a partir dos projetos de Bratke, que entre outras importantes soluções construtivas configuraram conquistas técnicas importantes nesse período e estavam publicadas na Revista Acrópole. Sobre essa solução podemos ver que:

4.3 A Materialidade

A fig.10 mostra como a iluminação resultante expõe o brilho e reflexo do piso de granito, o reflexo da paisagem nos vidros, e a rugosidade e irregularidade da parede de pedra bruta que separa em planta a área social da área íntima. Ao fundo se pode ver o corredor externo e os brises de madeira da face norte da casa. Diante da saída dos quartos o peitoril guarda o desnível do piso em relação à pendente, enquanto que a varanda se encontra no nível do solo.

Fig. 10

A atenção aos materiais e acabamentos em seu estado natural, revela como nessas casas, os arquitetos interpretaram a representação dos materiais na construção em sua expressão de cor e textura não exclusivamente como resolução técnica de construção, que fizeram valor da expressão do tijolo maciço, da textura de madeira e do uso da pedra no seu estado bruto.

Fig. 11

Nota-se o contraste no tratamento dos materiais, a pedra do muro de apoio em estado bruto contrasta com o acabamento polido do piso e o reflexo dos vidros. Fica visível nas obras de Bratke desse período e notadamente indicado nas plantas, cortes e perspectiva dos projetos de Pedro Saraiva para suas primeiras residências, como a de Hercílio Luz Filho e Eduardo Saadi.

Fig. 12

5. CONCLUSÃO

O redesenho da residência utilizado como método de estudo e a manipulação das imagens fotorealistas, sem dúvida colaboraram para o entendimento dessa obra. A construção em escala de um modelo físico, revelou como a residência ficaria vista na paisagem de forma mais clara, já que na publicação original as perspectivas apenas ilustravam as soluções.

Ao contrastar as informações e situar o projeto na sua implantação original, ficaram evidentes os critérios adotados pelo arquiteto nesse projeto, que antes estavam apenas enunciados nas ilustrações e na planta original do acervo. O exercício de reconstruir a materialidade da obra com base na Residência Oscar Americano e os detalhes com base na cultura construtiva desse período, sem dúvida constituem um excelente exercício de aprendizado de arquitetura, a documentar da residência colabora no entendimento das soluções adotadas nas origens e difusão da modernidade.

O entendimento dessas obras constitui uma fonte importante para a historiografia da arquitetura moderna do estado, e constitui importante material de consulta para a arquitetura contemporânea dada a vigência estética da modernidade.

NOTAS E CITAÇÕES

1. O Propósito Formal das Estruturas faz referência a um conjunto de critérios e soluções de projetos de arquitetura que alcançam a consistência formal através da ordem estrutural e da tectonicidade. Pesquisa realizada pelo autor onde analisa uma seleção de obras modernas através do método do redesenho.
2. COAC - *Col·legi d'Arquitectes de Catalunya*.
Página web: <https://www.arquitectes.cat/es/arquitectura/biblioteca>
3. "Residência de Praia" São Paulo: Acrópole, N.208. (1956): págs.152-153.
Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/>
4. Acervo de Projetos FAU-USP.
Página Web: <https://www.acervos.fau.usp.br/page/inicio>
5. "Outro pormenor a notar é o piso em pedra polida no estar, do qual faz parte uma enorme pedra chata. Esta, polida no interior e rústica no exterior, dará um efeito de continuidade às linhas arquitetônicas, entrosando a casa à natureza" Revista Acrópole. Foto Aérea
Fonte: Google Earth Pro 2025 (Editada pelo autor)
6. No primeiro estudo da residência apresentado em 2013, as curvas de nível que representam a implantação da casa no terreno foram criadas pelo autor com base nas perspectivas da reportagem da Revista Acrópole.
7. Na planta original do acervo, de papel vegetal com desenho à nanquim havia um contorno à lápis ao redor das pedras que davam ideia de que as pedras desenhadas na implantação ao redor da casa serviram de base para sua situação no local, na ausência de um lote a estrutura urbana ou referência.
8. Sobre a independência funcional do espaço e a estrutura, podemos afirmar que Le Corbusier e Mies Van der Rohe postularam esse critério partindo da existência independente de paredes e colunas, de forma que uma estrutura autônoma pode perfurar um espaço livre, atuando não como definidora do espaço, senão como sua pontuação. A dedução lógica dessa independência gera que as paredes livres das colunas poderiam converter-se em uma série de planos de livre disposição, e que a dimensão das aberturas evidencia essa independência. (Colquhoun, Alan. *La Arquitectura Moderna una história desapacionada*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 2005. pág. 140)

REFERÊNCIAS

- Castro, Eloah Rocha Monteiro. *Jogo de formas híbridas: Arquitetura e modernidade em Florianópolis na década de 50*. Florianópolis, 2002. 143 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina.
- Fontes, Roberto. "Residência de Praia". *Acrópole*, N.208. (Janeiro 1956): págs.152-153.
- Piñón, Helio. *El Proyecto como (Re) Construcción*. Barcelona. Edicions UPC, 2005.
- Piñón, Helio. *Teoría del Proyecto*. 1º ed. Barcelona: Edicions UPC, 2006.
- Rovira, Teresa y Cristina Gastón. *El Proyecto Moderno: Pautas de Investigación*. 1º ed. Barcelona: Edicions UPC, 2007.
- Sant'Anna, Antonio Carlos. Entrevista com Rosa Karina Carvalho Cavalcanti. São Paulo 30/05/2012. Gravação em áudio.
- Santos, Alexandre dos. *Pedro Paulo de Melo Saraiva: la constancia de la modernidad*. 2015. 289 f. Tese (Doutorado) - Curso de Escola Técnica de Arquitetura de Barcelona, Departamento de Projetos Arquitetônicos, Universidade Politécnica de Catalunha, Barcelona, 2015.
- Segawa, Hugo. *Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo: ProEditores, 1997.
- Stroeter, João Rodolfo. *Arquitetura e Teorias*. São Paulo: Nobel, 1986.

BIOGRAFIA

Alexandre dos Santos é arquiteto e urbanista, Doutor em Projetos Arquitetônicos pela ETSAB/UPC (2015) com a tese "Pedro Paulo de Melo Saraiva: *La constancia de la modernidad*". Atua como docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC e fez parte do Comitê Editorial do livro "Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense" em 2022 como representante do Docomomo Brasil 2022-2023.

LEGENDAS DE IMAGENS

Figura 1. Florianópolis. Década de 60. ©Apesc (APESC_F3567)

Figura 2. Quadro Comparativo: "Contraspacial House" de Donald Olsen abril de 1948 e da Residência Oswaldo Arthur Bratke de 1951. ©Revista *Arts and Architecture*. ©Oswaldo Arthur Bratke. ©Do autor.

Figura 3. Quadro Comparativo: Foto Aérea e Situação da Residência na Ponta da Joaquina. ©Google Earth ©Do autor

Figura 4. Quadro Comparativo: Levantamento Topográfico de Florianópolis e Residência em relação à Pedra Chata. ©Do autor.

Figura 5. Quadro Comparativo: Levantamento Topográfico Retificado e Implantação da Residência no terreno. ©Do autor.

Figura 6. Maquete Física da Situação. PPMS. Residência HPL. Florianópolis. 1954. Vista do volume da edificação desde a praia da Joaquina. ©Fotografia de Otávio Hünttemann Martendal ©Produção da Maquete: Jhonatan Nascimento da Silva e Vitória Rocha Bernardo.

Figura 7. Maquete Física da Situação. PPMS. Residência HPL. Florianópolis. 1954. Vista do volume principal desde a pendente da garagem @Fotografia de Otávio Hünttemann Martendal @Produção da Maquete: Jhonatan Nascimento da Silva e Vitória Rocha Bernardo.

Figura 8. PPMS. Residência HPL. Florianópolis. 1954. Planta Baixa. ©Acervo PPMS.

Figura 9. PPMS. Residência HPL. Florianópolis. 1954. Detalhe da Cobertura Ventilada. @Do autor.

Figura 10. PPMS. Residência HPL. Florianópolis. 1954. Varanda com detalhe do Pergolado. @Do autor.

Figura 11. PPMS. Residência HPL. Florianópolis. 1954. Fachada Posterior com vistas ao Costão. @Do autor.

Figura 12. PPMS. Residência HPL. Florianópolis. 1954. Fachada Frontal com vistas à Joaquina. @Do autor.